

YOSH AVLOD TARBIYASIDA KO'RIK-TANLOVLARNING AHAMIYATI**Xolbutayeva N. I****HMALning Ma'naviy ma'rifiy ishlar****bo'yicha direktor o'rinbosari;****Melieva M. R****Harbiy musiqa akademik****litseyining tarbiyachisi****ANNOTATSIYA**

Ushbu maqolada mustaqillik yillarida inson manfaatlari yo'lida amalga oshirilayotgan islohotlar, yangilanishlar va bunyodkorlik ishlarining barchasi barkamol avlodni tarbiyalashga qartilganligi, yosh avlod tarbiyasida san'atning o'rni, o'zligini anglash, musiqa madaniyatining o'rni va boshqalar haqida fikr yuritilgan.

KALIT SO'ZLAR:

San'at, madaniyat, musiqa, ko'rik-tanlov, barkamol avlod, vatanparvarlik, san'at g'unchalari, ma'naviy-axloqiy dunyo.

XX asr bo'sag'asida dunyo xaritasida munosib o'rin egallagan mustaqil O'zbekistonda barcha sohalarda tub islohatlar boshlandi. Bu islohatlarning hammasi inson omilini har qachongidan ham yuqori saviyaga ko'tarib, uning kuchi, idroki, salohiyati, ruhiy hamda ma'naviy barkamolligini bevosita taraqqiyot, rivojlanish va sivilizatsiya bilan uzviy bog'ladi. Zero, ruhiy va ma'naviy jihatdan barkamol insonlar ko'p bo'lgan jamiyatdagina taraqqiyot tezlashishi tarixdan ma'lum.

Odamning o'zini-o'zi anglab, insonga aylanishi uchun avvalo uning diqqati, ongi bevosita o'ziga, o'z ichki imkoniyatlari, qobiliyatlari, xissiy kechinmalariga qaratilishi zarur. Shaxsning o'zi, o'z xulq-atvori xususiyatlari, jamiyatdagi mavqeyini tasavvur qilishdan hosil bo'lgan obraz – "Meni" – ijtimoiy hayot bilan qanchalik uyg'un va realikka yaqin bo'lsa, u shunga muvofiq shaxs sifatida o'zini namoyon etadi. "Men" – obrazining ijtimoiy-psixologik ahamiyati shundaki, u shaxs tarbiyasining va tarbiyalanganligining

muhim omillaridan hisoblanadi. Yoshlarda ana shu “Men”ni shakllantirish masalasi esa uning atrofidagi muhit bilan bog‘liq holda shakllanadi. Masalan, oila, maktab, mahalla yoki boshqalar. Shuning uchun ham endi nihol kabi o‘sib kelayotgan yoshlarga to‘g‘ri yo‘l ko‘rsata olish, ularning tarbiyasi masalasida adashmaslik kattalarning vazifasidir. O‘zbekiston mustaqillikka qadam qo‘ygan kezlardan boshlab, yosh avlod tarbiyasi, ularning ma’naviy-axloqiy dunyosi, o‘zligini anglash, ajdodlarga bo‘lgan faxr tuyg‘usini kuchaytirish, ilm-fan sohasida ulkan yutuqlarni qo‘lga kiritish, dunyo yoshlari bilan iqtidoru-iste’dodi bilan raqobatlasha olish va boshqa masalalar bo‘yicha bir qancha islohotlar olib bordi. Va buning natijasida bugungi kunda O‘zbekiston yoshlari dunyoda har qanaqa soha bo‘yicha raqobatlasha oladigan yoshlar bo‘lib voyaga yetmoqdalar.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2018 yil 12 dekabrda «Yoshlarni vatanparvarlik ruhida va jismoniy tarbiyalash hamda chaqiriluvchilarni harbiy-texnik mutaxassisliklar bo‘yicha tayyorlash tartibini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida» PQ-4061-sonli, 2022 yil 14 yanvardagi “Mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-92-son, 2022 yil 2 fevraldagi “Madaniyat va san’at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-112 va shu kabi boshqa me’yoriy hujjatlarning qabul qilinishi bu boradagi ishlarning dolzarblik kasb etishini ko‘rsatadi.

Bu hujjatlarning barchasida yoshlarning barkamol bo‘lib voyaga yetishi uchun bir qancha tadbirlar belgilab qo‘yilgan. Shunday tadbirlardan biri san’at sohasida o‘tkazilayotgan tadbirlardir. O‘zbek xalqining milliy qadriyatlarini o‘zida namoyon qiladigan gilamdo‘zlik, ganch va yog‘och o‘ymakorligi, xalq og‘zaki ijodi, zardo‘zlik, musiqa san’atini tarannum qiluvchi ko‘rik-tanlovlarning o‘tkazilishi yoshlarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalanishida katta ahamiyatga ega hisoblanadi.

Musiqa. Musiqa san’atini oladigan bo‘lsak, bu yoshlarimizda mafkuraviy immunitetni shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi, chunki musiqa qalbni poklaydi, yomon illatlarga qarshi kurashadi. Buni Prezident Shavkat Mirziyoev ham “musiqa – hech

narsa bilan o'lchab, solishtirib bo'lmaydigan beqiyos ilohiy ta'sir kuchiga ega", - deya ta'rifladilar.

Musiq (yun. mousiche – muzalar san'ati) – inson hissiy kechinmalari, fikrlari, tasavvur doirasini musiqiy tovush (ton, nag'ma)lar izchilligi yoki majmui vositasida aks ettiruvchi san'at turi. Uning mazmuni o'zgaruvchan ruhiy holatlarni ifodalovchi muayyan musiqiy badiiy obrazlardan iborat. Musiq insonning turli kayfiyatlari (ko'tarinkilik, shodlik, zavqlanish, mushohadalik, g'amginlik, xavf-qo'rquv va boshqalar)ni o'zida mujassamlashtiradi. Bundan tashqari, musiq shaxsning irodaviy sifatleri (qat'iyatlik, intiluvchanlik, o'ychanlik, vazminlik va boshqalar)ni, uning tabiati (mijozi)ni ham yorqin aks ettiradi.⁶⁶.

Ushbu ilohiy kuch qadim-qadimdan xalqimiz ruhida mavjud bo'lgan. O'zbek millati jahon san'at olamiga chuqur kirib borgan, uning sir-asrorini, buyuk musiq ijodkorlarining o'lmas merosini har tomonlama anglab yetgan, yuksak madaniyatli millatdir.

Atoqli pedagog V.A.Suxomlinskiy musiq san'ati ulkan tafakkur manbai, usiz bolaning aqliy rivojlanishiga erishib bo'lmashligini e'tirof etgan holda, "Musiqiy tarbiya – bu musiqachi tarbiyasi emas, inson tarbiyasidir"⁶⁷, – deya ta'rif bergan edi.

Bugungi kunda musiq san'ati bo'yicha o'tkazilayotgan ko'rik-tanlovlar tengsiz ma'naviy boyligimiz bo'lmish mumtoz san'atni, xalq ijodining nodir namunalarini asrab-avaylash va rivojlantirish, uni kelgusi avlodlarga bezavol yetkazish vazifasini bajarmoqda. Bunday ko'rik-tanlovlarga har ikki yilda bir marta o'tkaziladigan "Xalq cholg'ulari ijrochilari" tanlovi, Mukarrama Turg'unboeva nomidagi "Milliy raqs ijrochilari" tanlovi, Yunus Rajabiy nomidagi "Yosh maqom ijrochilari" respublika ko'rik-tanlovi, "San'at g'unchalari" va boshqalarni misol qilib keltirish mumkin.

Misol uchun, "San'at g'unchalari" nomli respublika ko'rik tanlovining yoshlar tarbiyasiga ta'siri masalasiga e'tiborimizni qaratadigan bo'lsak, respublikamizda faoliyat yuritib kelayotgan bolalar musiq va san'at maktablari hamda ixtisoslashtirilgan musiq akademik litseylari o'rtasida o'tkaziladigan bu tanlov ta'lim olayotgan yosh iste'dodlarga nafaqat o'z mahoratlarini namoyish etish, balki professional tajriba almashish pirovardida,

⁶⁶ Музыка. [Musiq - Vikipediya \(wikipedia.org\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Музыка)

⁶⁷ Музыкальная психология: учебное пособие. Автор сост. Кадиров. Р.Г., - Т.: Музыка, 2005.-80 с.

o'z sohasining yetuk mutaxassislaridan qimmatli maslahatlar olish imkoniyatini ham beradi. Tanlov ishtirokchilarining o'zbek va jahon mumtoz kompozitorlari asarlaridan tuzilgan ijro dasturlarini mahorat bilan ijro etishlari, qizg'in bahsli kurash jarayonlari, o'zaro do'stona olqishlar, bir-birlari bilan fikr almashish, kabi holatlar, qolaversa, ularning ko'zlaridagi shod-xurramlik, quvonch, xursandchilik, Respublikamizda yoshlarga oid davlat siyosatining amaldagi ko'rinishidir, desak xech mubolag'a bo'lmaydi. Shuni ham ta'kidlash zarurki, yosh avlodni badiiy havaskorlikka va san'atga jalb etish orqali ularda Vatanga muhabbat, millatlararo do'stlikni mustahkamlash, milliy va madaniy an'analarga hurmat tuyg'ularini, estetik didni shakllantirish, barkamol inson bo'lib voyaga yetishlariga hissa qo'shish, yosh iqtidorlarni aniqlash va ularni qo'llab-quvvatlash kabi maqsadlar ko'zda tutilgan.

Mazkur tadbirlardan ko'zlangan maqsad, avvalo, mamlakatimizda Istiqlol yillarida inson manfaatlari yo'lida amalga oshirilayotgan islohotlar, yangilanishlar va bunyodkorlik ishlarining mazmun-mohiyatini mehnatkashlarga, ayniqsa, yoshlar ongiga yetkazish, ular qalbiga shukronalik tuyg'ularini singdirishdir.

Demak, shunday ko'rik-tanlovlarni o'tkazish mamlakatimizdagi ilg'or fikrli olimlar va san'atkorlarning, davlat va jamoat arboblari, tarbiyachilar barcha madaniyat ahlining ijobiy qabul qilib, kutib oladigan tadbirlaridan biriga aylanmog'i kerak. Bu esa yoshlarning barkamollikka intilida, vatanparvar, xalqparvar, eng asosiysi, o'z ajdodlariga, qadriyatlariga bo'lgan hurmatning yuksalishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. 2022- yil 2- fevraldagi "Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-112 sonli Qarori.
2. Muzikalnaya psixologiya: uchebnoe posobie. Avtor sost. Kadirov. R.G., - T.: Muzika, 2005.-80 c.
3. Internet material. Musiqa. [Musiqa - Vikipediya \(wikipedia.org\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Musiqa)